

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОВ ПРОЕКТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ**

Бурханов Умед Машрабджонович
магистрант Высшей школы бизнеса и
предпринимательства при Кабинета
Министров Республики Узбекистан,
город Ташкент Республика Узбекистан

Аннотация: В статье исследуются теоретические подходы к проектному управлению и его применение в гражданском обществе. Основное внимание уделяется интеграции проектного управления для повышения эффективности, прозрачности и инклюзивности. Рассмотрены практические примеры из стран Европы, Азии и СНГ, а также даны рекомендации по развитию проектного управления в сфере гражданского общества.

Ключевые слова: Проектное управление, цифровизация, цифровое проектное управление, гражданское общество

Введение

Эволюция институтов гражданского общества играет ключевую роль в демократическом развитии и решении социальных проблем в условиях современного управления. Одним из наиболее эффективных подходов к повышению их результативности является интеграция методов проектного управления, которые предоставляют структурированные механизмы для планирования, реализации и мониторинга инициатив.

В Узбекистане за последние годы осуществлены значительные реформы, направленные на развитие гражданского общества. Принятые законы, включая Закон «Об общественном контроле» [2018] и Закон «О социальном партнерстве» (2014), способствуют расширению взаимодействия между государством,

бизнесом и неправительственными организациями. Кроме того, в Стратегии «Узбекистан-2030» [2023], утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан, также уделено особое внимание данному вопросу. Эти реформы обеспечивают институциональную основу для внедрения методов проектного управления, направленных на повышение прозрачности и эффективности решений.

Проектное управление, традиционно применяемое в бизнесе, приобретает все большее значение в некоммерческом секторе. Его применение в гражданском обществе Узбекистана уже демонстрирует значительные результаты, включая успешные экологические проекты, социальные инициативы и программы устойчивого развития. В настоящей статье исследуются теоретические основы, международный опыт и практическое значение проектного управления для совершенствования институтов гражданского общества, а также предлагаются рекомендации для их дальнейшего укрепления.

Проектное управление предоставляет институционализированный подход, позволяющий гражданским организациям эффективно использовать ограниченные ресурсы, выстраивать стратегические взаимодействия и достигать устойчивых результатов.

Проектное управление в контексте гражданского общества представляет собой структурированный подход к решению социальных, экономических и экологических проблем. Теоретически, проектное управление ориентируется на несколько ключевых принципов:

Цели и задачи — чёткое определение целей и критериев успеха проекта.

Ресурсное распределение — рациональное использование всех ресурсов, включая финансовые и человеческие.

Мониторинг и оценка — непрерывный контроль за выполнением задач и корректировка хода проекта.

Участие всех заинтересованных сторон — интеграция различных общественных и государственных ф акторов для достижения общей цели.

Этот подход повышает эффективность институтов гражданского общества, улучшая их способность решать комплексные задачи.

Данный вопрос был подробно изучен ведущими мировыми учеными, и для более глубокого понимания на сегодняшний день целесообразно рассмотреть основные теории, выработанные в рамках научных исследований. Эти исследования охватывают широкий спектр тем и применяются в различных областях, включая общественные науки, экономику и управление, что позволяет глубже понять влияние этих теорий на развитие гражданского общества.

Ключевые теории проектного управления:

Теория жизненного цикла проекта [Harold Kerzner, 1995]. Эта теория утверждает, что каждый проект имеет стадии: инициацию, планирование, исполнение, мониторинг и завершение. Гражданские институты могут адаптировать эту концепцию для решения комплексных задач, таких как экологические инициативы или социальные программы¹.

Теория заинтересованных сторон [Edward Freeman, 1984]. Freeman подчеркивает важность учета интересов всех участников проекта: государства, бизнеса, граждан и международных организаций. Например, проекты по устойчивому развитию в Индии строятся на активном вовлечении местного населения².

Теория ограничений [Goldratt, 1997]. Эта теория концентрируется на устранении узких мест, мешающих эффективной реализации проектов. В гражданских институтах этот подход используется для оптимизации процессов распределения ресурсов³.

Системный подход [Ludwig von Bertalanffy, 1968]. Гражданские институты рассматриваются как сложные системы, где проектное управление помогает

¹ Kerzner, H. *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. 12th Edition. Published by Wiley, 2017.

² Freeman, R.E. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge University Press, 1984.

³ Goldratt, E.M. *The Goal: A Process of Ongoing Improvement*. North River Press, 1997.

интегрировать различные компоненты — от финансирования до общественного участия⁴.

Сравнительный анализ теорий ученых

Таб.№1

Автор	Теория	Применение в гражданском обществе	Практический пример
Harold Kerzner	Жизненный цикл проекта	Управление многокомпонентным и проектами	Программы по охране здоровья в Бразилии
Edward Freeman	Заинтересованные стороны	Вовлечение местного сообщества	Экологические проекты в Германии
Eliyahu Goldratt	Теория ограничений	Устранение организационных препятствий	Программы борьбы с бедностью в Кении
Ludwig von Bertalanffy	Системный подход	Комплексный подход к проектному управлению	Социальные инициативы в Узбекистане

Источник: Автор

В данном контексте представляется целесообразным провести сравнительный анализ международного опыта и практических примеров из различных стран, касающихся данного вопроса. Мы рассмотрим, как различные государства внедряют и развивают проекты с использованием методов

⁴ Bertalanffy, L. *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. George Braziller, 1968.

проектного управления в гражданском обществе, что позволяет выработать рекомендации для улучшения практик в контексте специфики каждой страны.

Германия. Проекты в сфере энергоэффективности, такие как программа "Energiewende", активно используют методы проектного управления. Прозрачность и участие общественности обеспечивают устойчивые результаты.

Индия. Некоммерческая организация SEWA внедряет проектное управление для поддержки женщин в сельской местности, что охватывает более 1,5 миллиона человек.

Бразилия. Программы в области здравоохранения, такие как "Saúde da Família", опираются на системное проектное управление для оптимизации доступа к медицинской помощи.

Узбекистан. Инициативы, такие как «Яшил Макон», иллюстрируют успешное использование проектного управления для озеленения страны и повышения экологической осведомленности.

Сингапур. Гражданские проекты по развитию цифровой грамотности реализуются с использованием продвинутых технологий управления проектами, что обеспечивает масштабируемость инициатив.

Теперь давайте подробнее остановимся на некоторых из этих проектов. Мы рассмотрим успешные примеры применения методов проектного управления в разных странах, а также проанализируем, как эти методы влияют на развитие гражданского общества, улучшение экологической ситуации и повышение социального благополучия. Важно выявить, какие элементы этих проектов могут быть адаптированы и применены в других странах, включая Узбекистан, для улучшения их эффективности и устойчивости.

Энергетический переход (Германия).

Проект "Energiewende" направлен на полную трансформацию энергетической системы страны с переходом на возобновляемые источники энергии, такие как солнечные и ветровые установки. Используя методы проектного управления, Германия эффективно координирует масштабные

усилия по снижению выбросов углерода, развитию инфраструктуры и обеспечению энергоэффективности. В проект вовлечены государственные и частные учреждения, а также международные партнеры, что обеспечило его успешное продвижение.

SEWA (Индия).

SEWA — это крупнейшая организация в Индии, работающая на поддержку самозанятых женщин в сельских районах. Организация использует проектное управление для реализации образовательных программ, улучшения доступа к медицинским услугам и поддержания финансовой независимости женщин. SEWA активно применяет методики проектного управления для установки целей, разработки бюджетов, планирования и вовлечения местных сообществ, что позволило организации охватить более 1,5 миллиона женщин.

Проект “Яшил макон” (Узбекистан).

Проект “Яшил макон” в Узбекистане сосредоточен на создании зеленых зон и посадке деревьев в городах и сельских районах страны. Использование методов проектного управления позволяет эффективно координировать действия государства, местных властей, неправительственных организаций и волонтеров. Проект также способствует повышению экологической осведомленности среди населения и интеграции общественных инициатив в управление экологической ситуацией страны. Благодаря этому проекту в Узбекистане было посажено более 5 миллионов деревьев, что способствует борьбе с климатическими изменениями и улучшению качества жизни граждан.

Эти примеры показывают, как методы проектного управления способствуют эффективному решению социальных, экологических и экономических задач в разных странах, обеспечивая устойчивое развитие и улучшение качества жизни населения.

Еще одним важным аспектом является **внедрение цифрового проектного управления**. В условиях цифровизации гражданские организации могут эффективно использовать платформы для планирования, мониторинга и

отчётности. Это позволяет улучшить координацию работы, повысить прозрачность и повысить доступность информации для всех заинтересованных сторон. Важно, чтобы цифровое управление стало неотъемлемой частью реализации общественных инициатив, улучшая их продуктивность и вовлеченность.

Цифровое проектное управление играет ключевую роль в развитии гражданского общества, так как оно обеспечивает большую эффективность в управлении проектами через использование информационных технологий и платформ. Внедрение цифровых инструментов помогает оптимизировать процессы планирования, мониторинга и отчетности, а также улучшает коммуникацию и взаимодействие между заинтересованными сторонами.

Цифровые технологии обладают рядом преимуществ. Включая:

Автоматизация процессов: ускорение выполнения задач и минимизация ошибок.

Управление удаленными командами: улучшение взаимодействия и координации.

Мониторинг в реальном времени: точная оценка выполнения проектов.

Цифровые инструменты, такие как платформы для управления проектами (например, Trello, Asana, Jira), позволяют организовывать работу с максимальной прозрачностью и вовлеченностью всех участников. Применение этих технологий в гражданских проектах способствует улучшению качества реализации инициатив, увеличивает доступность информации и ускоряет процессы принятия решений.

В заключение можно сказать, проектное управление в гражданском обществе представляет собой мощный инструмент для повышения эффективности и устойчивости социальных и экологических инициатив. Внедрение методов проектного управления способствует улучшению координации между государственными и частными секторами, повышению прозрачности и вовлеченности всех заинтересованных сторон. Эти методы дают

возможность более эффективно распределять ресурсы и управлять рисками, что способствует решению актуальных социальных проблем.

Цифровизация проектного управления в гражданском обществе становится важным шагом на пути к улучшению процессов реализации проектов. Цифровые платформы и инструменты, такие как Asana и Trello, обеспечивают оперативность и точность в мониторинге проектов, а также позволяют эффективно работать с удаленными командами и повысить вовлеченность участников. Это помогает улучшить коммуникацию, ускоряет принятие решений и повышает общую продуктивность.

Для дальнейшего развития институтов гражданского общества и повышения их эффективности необходимо продолжать адаптацию методов проектного управления с учетом специфики местных условий. Важно внедрять цифровые решения, проводить обучение сотрудников и развивать партнерства между различными секторами. Только с таким подходом гражданские институты смогут эффективно справляться с современными вызовами и вносить значительный вклад в устойчивое развитие общества.

На основе проанализированных зарубежных и национальных практик, а также с учетом теорий, предлагаются следующие рекомендации:

1. Укрепление правовой базы. Необходимо продолжить работу по улучшению и адаптации законодательства, касающегося гражданских организаций. Создание четких и гибких правовых механизмов, поддерживающих проектное управление, поможет обеспечить юридическую защиту и прозрачность в процессе реализации проектов, а также повысит доверие как со стороны государства, так и со стороны граждан. Законодательные инициативы должны учитывать особенности работы НКО и стимулировать их участие в общественных и социальных проектах.

2. Развитие образовательных программ для сотрудников гражданских организаций. Важно создавать и внедрять программы обучения проектному

управлению для сотрудников НКО. Это позволит повысить их квалификацию и улучшить результаты проектов.

3. Использование цифровых платформ для управления проектами.

Рекомендуется активно внедрять цифровые инструменты для управления проектами, такие как Trello, Asana или Jira, для улучшения координации и мониторинга.

4. Развитие межсекторального сотрудничества.

Усиление взаимодействия между государственными структурами, бизнесом и гражданскими организациями позволит эффективно решать социальные и экологические проблемы.

5. Внедрение стандартов проектного управления.

Для улучшения качества реализации проектов следует разработать и внедрить унифицированные стандарты проектного управления, которые будут применяться на всех уровнях гражданских инициатив.

6. Поощрение общественного участия в проектах.

Важно обеспечивать прозрачность и вовлеченность общественности в процессы принятия решений, что повысит доверие к гражданским организациям и улучшит реализацию социальных проектов.

Список литературы:

1. Kerzner, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 12th Edition. Published by Wiley, 2017.
2. Freeman, R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge University Press, 1984.
3. Goldratt, E.M. The Goal: A Process of Ongoing Improvement. North River Press, 1997.
4. Bertalanffy, L. General System Theory: Foundations, Development, Applications. George Braziller, 1968.

5. Арцер Т.В. Социальное партнерство государства, бизнеса и некоммерческих организаций — основа инновационного развития России. Журнал “Проблемы современной экономики”, № 3 (39), 2011 г.

6. Синецкий С.Б. Межсекторная коммуникация, Вестник ЮУрГУ № 8(63), 2006 г.

7. <https://www.lex.uz>

8. <https://www.sewa.org>

9. <https://www.eco.gov.uz>

10. <https://www.bmuv.de>